

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ПЕСЧАНОЙ ФЛОРЫ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

М. Матвафаева

Институт Ботаники Академии наук Республики Узбекистан

E-mail: botany@academy.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659356>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O`zbekiston qumlari florasida tarqalgan ayrim istiqbolli psammofil turlarning foydali xususiyatlari, ularning qumlarni mustaxkamlashda roli va xo`jalikdagi ahamiyati xususida to`xtalib o`tilgan.

Мазкур мақолада Ўзбекистон қумлари флорасида тарқалган айрим истиқболли псаммофил турларнинг фойдали хусусиятлари, уларнинг қумларни мустаҳкамлашда рол и ва хўжаликдаги аҳамияти хусусида тўхталиб ўтилган.

Kalit so`zlari: qumlar, psammofitlar, tur, hayotiy shakl, foydali turlar.

Аннотация. В данной статье рассмотрены полезные свойства некоторых перспективных псаммофильных видов, распространенных во флоре песков Узбекистана, их роль в укреплении песков и их значение в хозяйстве.

Ключевые слова: пески, псаммофиты, вид, жизненная форма, полезные виды.

Abstract. This article discusses on the beneficial properties of some psammophilous species distributed in the flora of sands of Uzbekistan, their role in the consolidation of sands and their importance in the economy.

Keywords: sands, psammophytes, species, life form, useful species.

Введение

В настоящее время 80 процентов территории нашей республики составляют пустыни и полупустыни, а песчаных песков насчитывается около 1 миллиона гектар. В результате Аральской трагедии образовалась пустыня Аралкум площадью более 5,5 млн га. Ни для кого из нас не секрет, что из-за этого песчаные бури часто возникают с высохшего морского дна под воздействием сильных ветров и вызывают негативные последствия в Аральском заливе, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской и Хорезмской областях. Теперь проблема острова приобрела глобальный характер. По последним данным, из огромной пустыни, появившейся в засушливой части острова, поднимается 100 миллионов тонн соленой, песчаной пыли. Эти частицы пыли достигают европейских стран и даже Антарктиды. Решения, принятые в нашей стране в целях предотвращения такой экологической опасности, приносят свои результаты. В соответствии с решением Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы лесного хозяйства Республики Узбекистан до 2030 года» от 6 октября 2020 года № ПП-4850 Важные решения, такие как реализация мероприятий по созданию лесов на сухом дне Аральского моря приняты и реализуются на практике.

Согласно постановлению Кабинета Министров №31 от 18 января 2022 года задачи по созданию «зеленых покровов», – защитных лесов на осушенном дне Аральского моря и на территориях вдоль Приаралья в 2022-2026 гг. были приняты в качестве приоритетного направления [1]. В результате наших многолетних полевых исследований в песчаных пустынях Узбекистана и анализа гербарных образцов, хранящихся в уникальном научном объекте Национального гербария института Ботаники Академии наук Республики Узбекистан, а также анализом имеющихся научных ресурсов установлено, что во флоре

песчаных пустынь Узбекистана произрастает 527 видов растений, из них 176 являются настоящими псаммофилами [2]. В зависимости от формы рельефа пески были разделены на 21 тип. В частности, в закрепленных и полужакрепленных песках обнаружено 168 видов, относящихся к 33 семействам и 91 роду перспективных псаммофилов. Научные названия некоторых из этих видов [3], их жизненные формы, ареалы и хозяйственное значение представлены в табл.

Таблица
Перспективные виды песчаной флоры

Научные названия псаммофильных растений	Жизненная форма	Распространение в Узбекистане
<i>Ephedra strobilaceae</i> Bunge	кустарник	Кызылкум, Приаральские пустыни.
<i>Salsola richteri</i> (Moq.) Kar. ex Litv.	дерево, кустарник	Южный Кызылкум, пески Сундукли, Карнабчуль, Сурхандарьинская обл., Каракалпакстан (Тахтакупыр).
<i>Salsola paletziana</i> Litv.	дерево	Кызылкум.
<i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Pjin	дерево	Приаральские пустыни, Кызылкум, пески Сундукли, Сурхандарьинская обл.
<i>Haloxylon persicum</i> Bunge	дерево	Центральные и Южные Кызылкумы, пески Сундукли и Каттакум, Республика Каракалпакстан, Бухарский и Сурхандарьинский обл.
<i>Calligonum aralense</i> Borszczow	кустарник	Приаральские пустыни, Кызылкум, верхнее течение р. Амударья.
<i>Calligonum caput-medusae</i> Schrenk	кустарник	Кызылкум (оз. Денгиз-куль).
<i>Calligonum eriopodum</i> Bunge	кустарник	Кызылкум, сред. течение р. Амударья.
<i>Calligonum leucocladum</i> (Schrenk) Bunge	кустарник	По всей пустынной части Средней Азии.
<i>Calligonum microcarpum</i> Borszczow	кустарник	Приаральские пустыни, Кызылкумы, пески Сундукли, басс.р. Сурхандарья (Карши).
<i>Calligonum matteianum</i> Drobow	кустарник редкий вид	Кызылкум (оз. Денгиз-куль).
<i>Tamarix hispida</i> Willd.	кустарник	Вся равнинная часть Средней Азии.
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	кустарник	Вся Средняя Азия.
<i>Ammodendron conollyi</i> Bunge ex Boiss.	дерево, кустарник	Кызылкум, Каршинская степь, дол. рр. Сырдарья и Амударья.

<i>Astragalus villosissimus</i> Bunge	полукустарник	Кызылкум, Мирзачуль, пески Сундукли, Каршинская степь, долина рек Сырдарья, Амударья, Зеравшан.
<i>Nitraria sibirica</i> Pall.	кустарник	Устюрт, Кызылкум, долина р. Амударья.
<i>Aristida karelinii</i> (Trin. & Rupr.) Roshev.	многолетник	Почти по всем пустыням Средней Азии.
<i>Aristida pennata</i> Trin.	многолетник	По всем пустыням Средней Азии
<i>Zygophyllum eichwaldii</i> С.А.Мей.	полукустарник	Устюрт (южная часть), Карнабчуль, Каршинская степь, пески Сундукли, долины рек Амударья и Зеравшан.
<i>Zygophyllum miniatum</i> Cham.	многолетник	Приаральские пустыни, Кызылкум, Ферганская долина, Карнабчуль, Каршинская степь, пески Сундукли.
<i>Ammothamnus lehmanni</i> Bunge	полукустарник	Кызылкум, низовья р. Зарафшон, дол.р. Амударья, Шерабадская долина.
<i>Smirnovia turkestanica</i> Bunge	кустарник	Кызылкум, долина р. Амударья.

Ephedra strobilacea Bunge (семейство *Ephedraceae* Dumort.) – Хвойник шишконосный - Гуддали зоfoза, Боржок, Қизилча – кустарник. Песчаные и глинистые пустыни. Закрепленные пески. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, кормовое, лесомелиоративное, ядовитое; *Salsola richteri* (Moq.) Kar. ex Litv. (*Amaranthaceae* Juss.) - Солянка Рихтера - Рихтер шўраги – дерево или кустарник. Песчаные пустыни. Закрепленные пески. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый.

Закрепитель подвижных песков, кормовое, красильное, лесомелиоративное; *Salsola paletzkiana* Litv. - солянка Палецкого - Палецкий шўраги - дерево и кустарник. Песчаные пустыни. Закрепленные пески. Кызылкумский. Закрепитель подвижных песков, красильное, лесомелиоративное, декоративное; *Haloxylon aphyllum* (Minkw.) Pjip - Саксаул белый - Оқ саксовул. Дерево. Песчаные пустыни. Закрепленные пески. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, кормовое, лесомелиоративное, дубильное; *Haloxylon persicum* Bunge – Саксаул черный - Қора саксовул. Дерево. Песчаные пустыни. Закрепленные пески. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый, ниже Зеравшанский. Закрепитель подвижных песков, кормовое, лесомелиоративное; *Calligonum aralense* Borszczow (*Polygonaceae* Juss.) - кандым аральский - Орол қандими -. Кустарник. Песчаные пустыни. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, кормовое, лесомелиоративное, медонос; *Calligonum matteianum* Drobow - Закрепитель подвижных песков; *Tamarix hispida* Willd. (*Tamaricaceae* Link) – Гребенщик щетинистоволосый. Кустарник. На засоленных песках. Закрепитель подвижных песков; *Tamarix ramosissima* Ledeb. Закрепитель подвижных песках; *Ammodendron conollyi* Bunge ex Voiss. (*Fabaceae* Lindl.) - песчаная акация Конолли - конолли куёнсуяки. Дерево или кустарник. Песчаные пустыни. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, красильное, декоративное,

техническое, лесомелиоративное, медоносное; *Ammothamnus lehmanni* Bunge - Аммотомус Лемана - Аччибута, кизболдир. Кустарничек. На бугристых и сыпучих песках.

Кызылкумский. Алкалоидоносное, ядовитое, декоративное, лесомелиоративное, медонос, инсектицид; *Smirnovia turkestanica* Bunge - Смирновия туркестаника - Туркистон смирновияси, Патолок - Кустарник. На барханных и закрепленные пески. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, лекарственное; *Astragalus villosissimus* Bunge - Астрагал растопыренный, сингрэн – Полукустарник - Кызылкумский. Пескоудержатель, кормовое, медоносное; *Nitraria sibirica* Pall. (*Nitrariaceae* Lindl.) - Селитрянка сибирская - Сибир - Оқ чингили. Кустарник. На бугристых песках. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Закрепитель подвижных песков, ядовитое, лекарственное, лесомелиоративное. *Aristida karelinii* (Trin. & Rupr.) Roshev. (*Poaceae* Barnhart) - аристида Карелина - Карелин селини. Многолетник. Песчаные пустыни. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Пескозакрепитель, кормовое; *Aristida pennata* Trin. - аристида перистая - Патли селин. Многолетник. На подвижных песках. Песчаные пустыни, останцовые низкогорья. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый.

Пескозакрепитель, кормовое. *Zygophyllum eichwaldii* C. A. Mey. (*Zygophyllaceae* R.Br.) - парнолистник Эйхвальда - Эйхвальд туятовони. Полукустарник. Песчание пустыни. Засоленные пески, выходы пестроцветных пород. Кызылкумский, Кызылкумский останцовый. Пескозакрепитель.

В заключении можно сказать, что среди перспективных псаммофильных видов, распространенных в песках Аральского моря, их можно выбрать и посадить в качестве «зеленого щита» при ликвидации негативной экологической обстановки, вызванной высыханием воды, усилении песчано-соляные пыльные бури, барханные и песчаные пески.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs>
2. Матвафаева М. Ўзбекистон қумли чўллари флораси // ЎЗМУ хабарлари. № 3/1. – Тошкент, 2018. – Б. 159-164.
3. Plant of the World online (Powo). [htt://www.powo.science.kew.org](http://www.powo.science.kew.org).